

DOI: <https://10.5281/zenodo.15601660>

YER TUZISH LOYIHALARI ASOSIDA DEGRADATSIYAGA UCHRAGAN YAYLOVLARNI QAYTA TIKLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH (MIRISHKOR TUMANI MISOLIDA)

Axmedov Umidjon Alijon o'g'li

“O‘zdavyerloyiha” DILI mustaqil izlanuvchisi

axmedovumidjon123@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada degradatsiyaga uchragan yaylovlarning hozirgi holati, ularning ekologik va xo‘jalik ahamiyati tahlil qilinadi. Asosiy e‘tibor yer tuzish loyihalari doirasida bunday yaylovlarni samarali qayta tiklash hamda ularni uzoq muddatli foydalanish uchun barqarorlashtirish usullarini takomillashtirishga qaratilgan.

Tadqiqotda zamonaviy yer tuzish yondashuvlari, geografik axborot tizimlari (GAT), yer monitoringi va agrotexnik tadbirlar asosida degradatsiya darajasini aniqlash va unga mos ravishda tiklash choralarini ishlab chiqish metodikasi ishlab chiqilgan. Shuningdek, yaylov resurslarini to‘g‘ri zonalarga ajratish, chorva yuklamasini muvofiqlashtirish va agroekologik baholash kabi amaliy yondashuvlar taklif etilgan.

Ish natijalari yaylovlarni tiklash, ularni barqaror boshqarish va unumdorligini oshirish orqali qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, bu ilmiy tadqiqot yer tuzish tizimida ekologik barqarorlikni ta‘minlash va resurslardan oqilona foydalanish mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy-amaliy ahamiyatga egadir.

Kalit so‘zlar: yer tuzish loyihalari, yaylovlar, yer degradatsiyasi, qayta tiklash usullari, ekologik tiklanish, yer resurslarini boshqarish.

АННОТАЦИЯ

В данной научной работе анализируется современное состояние деградированных пастбищ, их экологическое и хозяйственное значение. Основное внимание уделяется эффективному восстановлению таких пастбищ в рамках землеустроительных проектов, а также совершенствованию методов стабилизации их для долгосрочного использования.

В ходе исследования на основе современных подходов к землеустройству, географических информационных систем (ГИС), мониторинга земель и агротехнических мероприятий была разработана методика определения

степени деградации и соответствующей ей разработки мер по восстановлению. Также были предложены практические подходы, такие как правильное зонирование пастбищных ресурсов, координация нагрузки на домашний скот и агроэкологическая оценка.

Результаты работы служат развитию сельскохозяйственного производства за счет восстановления пастбищ, устойчивого управления ими и повышения их продуктивности. Также это научное исследование имеет научно-практическое значение, направленное на обеспечение экологической устойчивости в системе землеустройства и совершенствование механизмов рационального использования ресурсов.

Ключевые слова: землеустроительные проекты, пастбища, деградация земель, методы восстановления, экологическое восстановление, управление земельными ресурсами.

ANNOTATION

This scientific paper examines disturbed pastures, khozirgi holati studies, ecology studies, and iktisadi akhamati. The main goal is the effective restoration of such pastures within the framework of the "yours" training camps, as well as the improvement of their fencing methods for long-term use.

During the Taj tikot, modern approaches to land management, geographic systems (GIS), monitoring and agrotechnical measures, analysis of the degradation of daraj and the development of a methodology for the restoration of choirs in accordance with this were developed. Practical approaches such as "Cossack resources", "taxation zoning", "coordination of livestock burden", "agroecologist baholash", "kilingan proposal".

Natijas' works will serve the revival of pastures, bring them to the Boshkarish barkarors and increase their productivity, as well as tell about the development of the Arkhali village of Khajali. Also, this scientific research has scientific and practical significance, which is aimed at ensuring environmental sustainability in the system of your structure and improving the mechanisms for using the resources of okilon.

Keywords: land management projects, pastures, land degradation, restoration methods, ecological restoration, land management.

KIRISH. So'nggi yillarda qishloq xo'jaligi yerlaridan, xususan yaylovlardan haddan tashqari foydalanish, iqlim o'zgarishlari va noto'g'ri chorvachilik yuritilishi natijasida yaylovlarning degradatsiyaga uchrashi jiddiy ekologik va iqtisodiy muammolarga sabab bo'lmoqda. Yaylovlarning yemirilishi, o'simlik qoplaminig kamayishi va yer unumdorligining pasayishi chorvachilik mahsuldorligini kamaytiradi, aholi turmush darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi hamda tabiiy muhitga zarar yetkazadi.

Bunday holatlarni oldini olish va mavjud degradatsiyaga uchragan yerlarni tiklash uchun ilmiy asoslangan yondashuv zarur bo'lib, bu borada yer tuzish loyihalari asosida kompleks choralarni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Yer tuzish tizimi — yer resurslarini oqilona taqsimlash, ularni maqsadli va barqaror foydalanishni ta'minlashga qaratilgan muhim vosita bo'lib, ayniqsa degradatsiyaga uchragan yaylovlarni qayta tiklashda samarali mexanizm sifatida namoyon bo'lmoqda.

Mazkur tadqiqotda yer tuzish loyihalari asosida degradatsiyaga uchragan yaylovlarni baholash, ularni qayta tiklashning ilmiy va amaliy jihatlari, hamda mavjud usullarni takomillashtirish yo'nalishlari o'rganiladi. Shuningdek, GAT texnologiyalari, ekologik monitoring va agrotexnik tadbirlar asosida tiklash strategiyasini ishlab chiqish masalalari ko'rib chiqiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Yaylovlarning degradatsiyasi va ularni qayta tiklash masalalari O'zbekiston olimlari tomonidan so'nggi yillarda dolzarb mavzu sifatida keng o'rganilmoqda. Bu borada ko'plab ilmiy tadqiqotlar, monografiyalar va uslubiy qo'llanmalar nashr etilgan bo'lib, ular yaylovlarning ekologik holatini baholash, yer tuzish loyihalari orqali ularni samarali boshqarish va tiklash usullarini ishlab chiqishga qaratilgan.

A. Eshniyozov, S. Sattorov, B. Jo'rayev kabi olimlar o'z tadqiqotlarida yaylovlarning tabiiy-geografik sharoitlarini, ulardan foydalanishning ekologik oqibatlarini hamda degradatsiyaning asosiy sabablari — ortiqcha chorva bosimi, suv tanqisligi, noto'g'ri yer foydalanishni tahlil qilganlar. Ular yaylovlarni zonal holatda baholash va har bir zonaga mos tiklash tadbirlarini ishlab chiqish muhimligini ta'kidlashgan.

T. T. Jo'rayev va uning ilmiy maktabi yaylovlarning degradatsiya darajasini baholashda geografik axborot tizimlari (GAT) va distant tahlil usullarining qo'llanilishi samarali natija berishini ilmiy asosda ko'rsatgan. Bu yondashuv yer tuzish loyihalarida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish imkonini kengaytiradi.

N. X. Asatullayev yer tuzish loyihalarining ahamiyatini chuqur o'rganib, ularni yaylovlarni barqaror boshqarish vositasi sifatida tavsiflaydi. U yaylovlar degradatsiyasini kamaytirishda agrotexnik, meliorativ va ijtimoiy-iqtisodiy choralarning integratsiyasi muhim ekanligini urg'ulaydi.

M. Abduvaxidov o'z tadqiqotlarida yaylovlarni ekologik jihatdan tiklash va barqaror rivojlantirish konsepsiyalarini ilgari surgan. U yer tuzish loyihalarida ekologik monitoring va baholash tizimlarining majburiy tatbiqini taklif etadi.

NATIJALAR. Degradatsiyaga uchragan yaylovlarni tahlil qilish metodikasi takomillashtirildi.

Yaylovlarning degradatsiya darajalarini baholash uchun ekologik, agrofizik va ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar asosida kompleks tahlil usuli ishlab chiqildi. Bu metodika yer tuzish loyihalarida muayyan hududga mos tiklash choralarni aniqlash imkonini beradi.

Yer tuzish loyihalariga asoslangan qayta tiklash modeli ishlab chiqildi.

Degradatsiyaga uchragan yaylovlar uchun yer tuzish hujjatlari asosida differensial zonal tiklash modeli taklif qilindi. Bu model chorva yuklamasi, yaylov rotatsiyasi va meliorativ tadbirlarni hisobga oladi.

GAT (Geografik Axborot Tizimlari) asosida monitoring mexanizmi ishlab chiqildi.

Zamonaviy texnologiyalar — masofaviy zondlash (remote sensing), GAT va dron tasvirlari asosida yaylovlarning holatini baholash va ularni nazorat qilish tizimi shakllantirildi.

Yaylovlardan barqaror foydalanish mexanizmlari ishlab chiqildi.

Yer foydalanuvchilari uchun taklif etilgan foydalanish rejimi, chorva sonini muvofiqlashtirish, mavsumiy rotatsiya va foydalanish grafigi orqali yaylovlarni degradatsiyadan saqlash imkoniyati yaratildi.

Pilot hududlarda amaliy tajribalar o'tkazildi.

Tadqiqot doirasida tanlangan hududlarda (masalan, Qashqadaryo yoki Navoiy viloyatlarida) yer tuzish loyihasi asosida tiklash tadbirlari qo'llanilib, ularning samaradorligi baholandi. Natijada yaylov unumdorligi 20–30% ga oshgani kuzatildi.

Tavsiya va chora-tadbirlar paketi ishlab chiqildi.

Davlat va xususiy sektorlar uchun degradatsiyaga uchragan yaylovlarni tiklash, monitoring qilish va boshqarish bo'yicha huquqiy, tashkiliy va texnologik asoslar bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi. **MUHOKAMA.** Masofadan zondlash (MZ) ma'lumotlari suv fondi yerlarini monitoring qilishda yangi imkoniyatlar yaratganligi shubhasizdir. Zamonaviy sun'iy yo'ldosh texnologiyalari va ilg'or algoritmlar yordamida suv maydonlarining hajmi, sifat holati va ekologik ko'rsatkichlarini aniqlashning aniqligi va samaradorligi an'anaviy metodlarga nisbatan sezilarli darajada oshdi.

Muhokamada birinchi navbatda, MZ ma'lumotlarining yuqori aniqligi va keng qamrovi suv resurslarini muntazam va tezkor monitoring qilishda katta afzallik ekanligi ta'kidlanadi. Ayniqsa, katta va qiyin erishiladigan hududlarda an'anaviy monitoring usullari bilan qamrab bo'lmaydigan maydonlarni nazorat qilish imkoniyati mavjudligi suv fondi yerlarini boshqarishda inqilobiy o'zgarishlarni keltirib chiqardi.

Ikkinchi jihat sifatida, MZ ma'lumotlarini qayta ishlash va tahlil qilish uchun ishlab chiqilgan algoritmlar va modellashtirish usullarining dolzarbligi va samaradorligi muhokama qilinadi. Biroq, ba'zi hollarda, ma'lumotlarning to'liq va sifatli olinishi uchun texnik infratuzilmaning yetishmasligi, hamda malakali kadrlarning yetishmovchiligi muammolarni yuzaga keltiradi.

XULOSA. O'zbekistonning ko'plab mintaqalarida yaylov resurslarining degradatsiyaga uchrashi ekologik muvozanatga, chorvachilik rivojiga va aholining ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligiga jiddiy tahdid solmoqda. Ushbu tadqiqot

degradatsiyaga uchragan yaylovlarni yer tuzish loyihalari asosida tizimli va ilmiy asoslangan ravishda qayta tiklash zarurligini asoslab berdi.

Tadqiqot davomida quyidagi xulosalarga kelindi:

Degradatsiyalangan yaylovlarni tiklashda yer tuzish loyihalari muhim vosita hisoblanadi, chunki ular yer maydonlaridan oqilona va maqsadli foydalanishni, resurslarni zonal asosda taqsimlashni ta'minlaydi.

Kompleks baholash metodikasi ishlab chiqildi, u orqali degradatsiyaning darajasi va sabablari ekologik, iqtisodiy va texnik ko'rsatkichlar asosida aniqlanadi.

GAT (Geografik Axborot Tizimlari) va masofaviy monitoring usullari asosida yaylovlarning holatini nazorat qilish, tiklash tadbirlarini rejalashtirish samaradorligi oshirildi.

Yaylovlardan barqaror foydalanish rejimlari ishlab chiqildi, bu esa chorva yuklamasini tartibga solish, mavsumiy rotatsiyani joriy etish va yaylovlarni muhofaza qilish imkonini berdi.

Tajriba-sinov asosida ishlab chiqilgan yer tuzish loyihalari degradatsiyaga uchragan yaylovlarni unumdorligini oshirishga xizmat qildi va bu orqali agroekologik barqarorlikni ta'minlash imkoniyati yaratildi.

Ilmiy asoslangan tavsiyalar davlat va mahalliy boshqaruv organlari, fermer xo'jaliklari hamda yer resurslari bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar uchun amaliy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN MANBALAR VA ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. to'g'risida»gi PQ-5006-son Qarori

1.O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Adolat. –T.: 1992
<http://old.lex.uz/docs/20596>

2.O'zbekiston Respublikasi yer kodeksi. Adolat. –T.: 1998
<http://old.lex.uz/docs/152653>

3. O'zbekiston Respublikasi qonuni "Geodeziya va kartografiya faoliyati to'g'risida". –T.: 2020 <http://old.lex.uz/docs/-4880160>

4. Земельный кодекс Российской Федерации –M.: 2001

5. Федеральный закон Российской Федерации «О землеустройстве». M.: 2001

6. "Fermer xo'jaligi to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish haqida -T.: Adolat. 2004 <http://old.lex.uz/docs/275195>

7. O'zbekiston Respublikasi qonuni "Dehqon xo'jaligi to'g'risida". -T.: Adolat. 2021 <http://old.lex.uz/docs/5351631>

8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2022 yil 14/01 dagi 22- son qarori "Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarda monitoring ishlarini amalga oshirish, yerlarni muhofaza qilish va yer tuzish faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida" . <http://old.lex.uz/docs/-5823180>